

महाभारत में सन्दर्भित नाट्यशास्त्रीय तत्व

Theatrical Elements Referred to in Mahabharata

Paper Id : 18184 Submission Date : 13/10/2023 Acceptance Date : 19/10/2023 Publication Date : 25/10/2023

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10251119

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

अर्चना पाण्डेय

शोध छात्रा

संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर

विश्वविद्यालय

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

वेदों में सकल ज्ञान विज्ञान के तत्व सन्दर्भित हैं। नाट्यशास्त्रीय तत्वों का सर्वप्रथम संकेतिक संज्ञान भी वैदिक साहित्य के आख्यानो, यज्ञानुष्ठानों एवं देवाराधनों के सन्दर्भों में अनुस्यूत है। "वेदो अखिलो धर्म मूलम" से यह तथ्य सिद्ध है। महाभारतर महाकाव्य के अंतर्गत यदि हम नाट्यशास्त्रीय तत्वों के सन्दर्भों की गवेषणा करें, तो निश्चयेन नाट्यशास्त्रीय तत्वों के बहुविध निदर्शन उपलब्ध होते हैं। प्रस्तुत शोध लेख में नाट्यशास्त्रीय- तत्वों की महाभारत के अन्तर्गत समुपलब्धता का समाकलन कर निश्चय किया गया है। जो नाट्यशास्त्र के तात्विक विकास में सहयोगी है।

सारांश

का

अंग्रेज़ी

अनुवाद

The elements of gross knowledge science are referred to in the Vedas. The first symbolic cognizance of theatrical elements is also traced in the context of Vedic literature's narratives, yagya rituals and Devradhanas. This fact is proved from "Vedo Akhilo Dharma Moolam". If we investigate the references to theatrical elements within the epic Mahabharata, then certainly multiple examples of dramatic elements are available. In the presented research article, a decision has been taken by integrating the theatrical elements available in the Mahabharata. Which is helpful in the fundamental development of drama science.